

EL EJERCICIO DEL DOCENTE Y LA COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA VENEZOLANA ^[1]

Adriana del Carmen Cedeño ^[2]

Ministerio del Poder Popular para la Educación
joadriana21@gmail.com

Recepción: 19- 02 -2020 y Aprobación: 25 - 04 -2020

Resumen

El propósito de este artículo es dar a conocer mediante un breve bosquejo la realidad actual de la educación universitaria en Venezuela lo cual se desarrollará en base a los siguientes subtítulos: a) La Educación Universitaria en Venezuela: un breve recorrido desde 1958 hasta el presente, b) Situación actual del Ejercicio Docente en la Educación Universitaria Venezolana y, c) La comunicación y el Ejercicio Docente en la Educación universitaria. Para esto, se utilizó un estudio de tipo documental, proceso basado en la búsqueda sistemática y el análisis crítico de registros realizados por otros investigadores en los diferentes portales digitales, como conclusiones más relevantes este bagaje de información deja al descubierto la crisis socio - educativa que se vive en el país y la incertidumbre como consecuencia de este evento que fragmenta a la sociedad universitaria venezolana.

Palabras claves: Educación universitaria en Venezuela; ejercicio docente; comunicación

Abstrac

The purpose of this article is to make known through a brief outline the current reality of university education in Venezuela which will be developed based on the following subtitles: a) University Education in Venezuela: a brief tour from 1958 to the present, b) Current situation of the Teaching Exercise in Venezuelan University Education and, c) Communication and Teaching Exercise in University Education. For this, a documentary study was used, a process based on the systematic search and critical analysis of records made by other researchers in the different digital portals, as more relevant conclusions this background of information reveals the socio-educational crisis that We live in the country and uncertainty as a result of this event that fragments Venezuelan university society.

Keywords: University education in Venezuela; teaching exercise; communication

Introducción

Tradicionalmente la educación ha sido considerada como parte fundamental del progreso del ser humano y como una de las herramientas más valiosas para su avance en el plano académico, esta visión educativa emerge como un proceso formativo que va de la mano de profesionales con liderazgo eficiente y un ejercicio docente que gestiona las herramientas

necesarias para alcanzar las metas planteadas con mucha responsabilidad, partiendo de una comunicación asertiva que permita el crecimiento tanto del docente como del estudiante dentro del contexto universitario y promueva la transformación de la realidad existente mediante aprendizajes que potencien una relación de hermandad, humanista y verdadera.

En el contexto venezolano actual, caracterizado por abundantes diagnósticos que dan cuenta de una crisis social generalizada, la Universidad y por ende sus profesores no escapan de esta situación, lo que supone precisamente un cuestionamiento del ejercicio docente que se ha estado impartiendo dentro del ámbito universitario teniendo en consideración las exigencias del medio, se hace notorio que las expectativas de los nuevos actores (estudiantes) no están siendo atendidas en función de los avances que emergen de manera expansiva y sistemática, englobando como un todo, no sólo el conocimiento sino también la tecnología y la información lo cual, amenaza la práctica y el discurso desde el punto de vista tradicional.

Todo esto, apunta a pensar en un nuevo escenario que profundice sobre la universidad venezolana, el ejercicio docente y las prácticas de enseñanza y comunicación que están siendo obsoletas ante los procesos de innovación y dinamismo que se viven diariamente en el país, en otras palabras, se trata de promover el cambio que permita al docente renunciar a ser transmisor de saberes para convertirse en un tutor que facilita el acceso libre a la información contribuyendo con el crecimiento integral de sus estudiantes y de la misma universidad.

Ahora bien, revisar el proceso educativo en la sociedad venezolana y las reformas orientadas a la pertinencia social en el marco de la educación superior hoy llamada educación universitaria, representa un encuentro de planteamientos que transitan hacia la construcción de un modelo económico, político, social y/o religioso partiendo de los elementos que se derivan de los protagonistas o los actores del momento histórico; desde esta perspectiva, la comunicación y el ejercicio docente como prácticas asociadas a la Educación, necesitan fortalecerse para crear espacios propicios que conlleven al encuentro de saberes e ideas innovadoras entre docentes y estudiantes universitarios con una mirada reflexiva en el marco del papel preponderante que juegan las diferentes Instituciones de Educación Universitaria actualmente, sin olvidar a sus protagonistas y la vinculación de cada uno de ellos con los cambios y transformaciones que ha enfrentado el país y donde la Universidad y por ende, sus docentes y sus estudiantes han tenido un protagonismo dentro de la historia venezolana.

La Educación Universitaria en Venezuela: Un Breve Recorrido desde 1958 hasta el Presente

En la historia de la educación universitaria en Venezuela, se han suscitado eventos trascendentales que han formado parte de la evolución de la misma, así pues, tenemos que para el año 1958, cuando se dio la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, se abrieron las puertas para el desarrollo y la reforma de la administración pública, brindando la oportunidad para el despliegue y actualización del país; en este hecho los estudiantes universitarios jugaron un papel protagónico como parte de la sociedad civil que rechazó unánimemente la continuidad de un régimen dictatorial que iba en menoscabo de todas las

garantías y derechos sociales de los ciudadanos, a partir de entonces, la universidad venezolana gana la autonomía en función de la Ley promulgada por la Junta de Gobierno, esto propicia un proceso de auge y crecimiento de Instituciones a nivel Superior en las principales ciudades del país.

Es a partir del año 1970 cuando se aprueba la Ley de Universidades que desde ese momento comenzaría a regir el ámbito universitario; trayendo como consecuencias nuevas normativas que le otorgaban un mayor control al gobierno sobre las universidades, así como al Consejo Nacional de Universidades (CNU), también se crea la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), para mejorar las oportunidades de estudio a los estudiantes universitarios. Todos estos elementos que se fueron aprobando dentro de este contexto, generó un aumento significativo de la matrícula universitaria, sin embargo, con la llegada del Presidente Hugo Chávez se promulgaron nuevos cambios en el plano universitario, en el año 2008 se propone la eliminación de las pruebas de aptitud académica y los exámenes de admisión en las universidades bajo la premisa de considerarlos excluyentes y poco confiables, de este modo, se plantea la propuesta de crear un verdadero sistema que fuese confiable, equitativo y que abarcara a la mayor población estudiantil posible, con esta nueva propuesta, se aumentan las matriculas en las Instituciones de Educación Universitaria donde antes era imposible el acceso, el gobierno implementa la distribución de becas para aquellos estudiantes de bajos recursos, garantizando con esto la permanencia de los mismos dentro del sistema.

Para el año 2009 al subsistema educativo de educación superior; se le cambia el nombre por el de Educación Universitaria a partir de la promulgación de la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2009), aprobada en el mandato del Presidente Hugo Chávez, la cual, se enmarca en los principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículos, 102,103 y 109) donde se destaca; la Educación como derecho humano y deber social fundamental del Estado, así como la gratuidad de la Educación en las Instituciones educativas oficiales hasta el nivel de pregrado universitario y el principio de autonomía universitaria; como ente rector del subsistema de Educación Superior, se crea, el Ministerio de Educación Superior, el cual es conocido actualmente como: Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia, Tecnología (MPPEUCT), luego de que en el año 2014 se fusionara el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación con el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria; todo ello como parte de las políticas educativas implementadas por el actual Presidente de Venezuela Nicolás Maduro (Tahhan Z. 2010, p.4).

Teniendo en consideración, que la universidad es una organización que juega un papel preponderante en la formación de los recursos humanos para la incorporación a la vida productiva del país, sus funciones no sólo son académicas sino que participa a través de sus estudiantes en la parte política y social donde está inmersa es decir, debe convertirse en un núcleo de aprendizajes donde todos converjan a la par, que brinde los elementos específicos para la formación del ciudadano en un profesional académicamente preparado para intervenir de manera crítica y eficaz en la búsqueda de soluciones a los problemas que se le presenten en la cotidianidad, la universidad está en todo y forma parte primordial de la sociedad, además es uno de los instrumentos que utiliza el Estado para satisfacer en gran medida el desarrollo nacional y el aparato productivo que está al servicio del colectivo patrocinando el desarrollo integral del hombre.

En Venezuela, la educación universitaria está conformada por un conjunto heterogéneo aunque poco articulado de Instituciones que se han ido creando para dar respuesta a la demanda educativa que generan la cantidad de bachilleres egresados de la educación media; así como también, a la formación de profesionales con verdadera sensibilidad social que aporten sus conocimientos y potencial creador y transformador para contribuir con el avance científico, académico, tecnológico y social del país.

Ahora bien, las políticas educativas implementadas en los últimos años, buscan la masificación de la educación que rompa con el proceso excluyente que por años vivió la educación universitaria venezolana; así pues, lo que se aspira es que todo el que desee ingresar al subsistema universitario pueda hacerlo sin más restricciones que las derivadas de su propia vocación o aptitud.

Sin embargo, es necesario el estudio minucioso de este planteamiento que quizás atente contra la calidad educativa, puesto que, propicia el acceso ilimitado a la universidad llenando las aulas de una cantidad de estudiantes que muchas veces no cumplen con los requisitos mínimos para su incorporación a este subsistema. Visto de otra forma, se llenan las aulas de estudiantes pasivos que no tienen la capacidad para realizar ningún aporte productivo y hasta logran graduarse con estas deficiencias que generan un grave daño a las Instituciones Universitarias que los egresa.

Así pues, la educación universitaria venezolana, tiene en sus manos un gran reto que no debe verse a la ligera, sino más bien, entenderse como algo trascendental porque debe integrarse para responder a las necesidades del país, entendiendo que, actualmente se está transitando por enormes procesos complejos e interesantes donde la misma universidad no puede ni debe quedarse sin reclamar su rol de protagonista activo dentro de la sociedad. Sin embargo, en estos momentos críticos que está viviendo Venezuela, son muchos los titulares en los diarios nacionales y locales que dan cuenta de la realidad universitaria que vive el país, tal es el caso de la Universidad del Zulia (LUZ), donde el 80% de las aulas presentan ausentismo tanto del personal docente como del estudiantado, entonces quiere decir que, matricularse en una universidad no es garantía de asistencia, como tampoco lo es asistir a clases, porque si no se cuenta con los docentes especialistas en las diferentes áreas ¿quién cumplirá con estas funciones? Es algo serio y preocupante que nuestros Institutos Universitarios se estén quedando sin personal es por esto, que se necesita una rápida intervención para frenar estas situaciones que están afectando la educación universitaria en Venezuela.

Situación Actual del Ejercicio Docente en la Educación Universitaria Venezolana

Los profesores universitarios de la República Bolivariana de Venezuela enfrentan hoy, un enorme desafío que implica alcanzar niveles óptimos de calidad en la producción de conocimientos para facilitar los procesos de comunicación e información necesarios en el desarrollo del bienestar, inclusión, libertad y, a la vez permitan un tratamiento amplio y plural desde las diversas voces de todos los actores que intervienen en la sociedad venezolana. Desde este contexto, no es fácil ejercer la docencia y menos en estos momentos de crisis generalizada que vive el país, sin contar que en los últimos años, la praxis docente

se ha caracterizado por explicar los contenidos seleccionados sobre un tema para que el estudiante los reciba como parte de su aprendizaje sin que exista un intercambio fluido de ideas, de construcción, interpretación, de expresión, pues, es el docente quien controla la clase, son sus estrategias, sus actividades, encarcela el conocimiento desde normas, prohibiciones y rigurosidades (Morín, 2000).

Se habla de una educación que, “...respeta a todas las corrientes del pensamiento, con finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad” (CRBV Art. 102, p.79), sin embargo, con la puesta en práctica de un ejercicio docente que ha estado concatenado a principios pedagógicos que le otorgan a esta profesión la insignia de *especialistas de la enseñanza*, resulta difícil o más bien imposible expresarse con libertad, siempre habrán instrucciones que seguir sobre cómo hacer cierta actividad, anulando con esto cualquier chispa de novedad e innovación que quiera aportar el estudiante privando con ello las oportunidades que permitan transformar la realidad de cada individuo a fin de elevar su calidad de vida y aportar las herramientas necesarias para contribuir con su formación, como lo dijera Freire (2004); “Enseñar no es transferir conocimientos, sino crear posibilidades para su propia producción o construcción” (p.22).

Por consiguiente, el ejercicio docente no debe quedar anclado a modelos preestablecidos, donde exista una relación de sumisión por parte del estudiante y menos aún en medio de esta realidad social donde se requiere el aporte de todos para alcanzar la solución a los diversos problemas que afectan a la población en general, en efecto, la praxis docente debería, promover procesos de transformación en los estudiantes, despertar el saber científico necesario para la formación del profesional investigativo con espíritu transformador, preparado para participar en el hecho social, político y educativo del país partiendo de sus propias habilidades, valores y cualidades contribuyendo de manera efectiva con las exigencias actuales de la sociedad.

Ahora bien, desde el contexto social hay un sinnúmero de situaciones que interfieren de manera directa en el desarrollo de un ejercicio docente acertado en la educación universitaria, así pues, los procesos de globalización que impactan de forma continua en el desarrollo social, económico y político del país, generan en términos conceptuales, un cúmulo de dificultades debido a la poca aceptación de las políticas públicas implementadas en los últimos tiempos lo que ha generado la falta de criterios para responder a los cambios y por ende a la mejora de la calidad educativa universitaria, sumado a ello se encuentran las múltiples necesidades que presentan las universidades del país y que día a día reclaman los estudiantes, entre las cuales están: falta de laboratorios, falta de personal docente, transporte, servicio de comedores, inseguridad, bienestar estudiantil, entre otras; sin mencionar las exigencias por parte de los profesores universitarios quienes padecen un empobrecimiento estrangulador, pues los sueldos son realmente miserables y en los últimos 40 años han reducido su valor a la cuarta parte (Belmonte, Guadilla, Ugalde y otros, 2011, p. 43).

Por consiguiente, los jóvenes universitarios del país están abandonando las aulas de clase hacia la búsqueda de oportunidades inmediatas a los problemas económicos y sociales que enfrentan, sin que la propia universidad o en su rostro institucional, el docente universitario, pueda ofrecerles respuestas satisfactorias a sus inquietudes e incertidumbres; puesto a que

ese docente a quien se observa y juzga por su connotación en el escenario social, está exigiendo mejoras salariales que correspondan con la realidad económica que vive el país.

Lo anterior descrito devela sin lugar a dudas que, la calidad educativa dentro del ámbito universitario venezolano está siendo cuestionada, ya no hay suficientes profesionales para atender las aulas de clase, las universidades se están quedando vacías y el ejercicio del docente universitario venezolano se encuentra pernoctando en una quietud absoluta que no genera más que sumisión, desde esta perspectiva, resulta válido replantear los criterios actuales, que definen el ejercicio del docente universitario y no confundirlo con una praxis simplista, sino más bien, como un intercambio permanente de conocimientos y habilidades que conecta el saber hacer con los saberes científicos y tecnológicos involucrándose con la realidad social, aspirando solucionar graves déficit sociales a partir de su aporte académico, dirigiendo acertadamente sus esfuerzos para dar respuestas adecuadas a las demandas de sus estudiantes, el ejercicio del docente universitario venezolano, requiere estar vinculado con la sociedad, los estudiantes y con esa búsqueda de calidad, investigación, innovación y desarrollo científico y de vanguardia que son características de una práctica sensible, justa, igualitaria y democrática (Belmonte, Guadilla, Ugalde y otros, 2011, p. 23), por eso, resulta indispensable que el personal docente revise constantemente su actuación profesional, evalúe su toma de decisiones, escuche las demandas externas y esté en permanente formación académica.

En consecuencia, un docente bien remunerado y en un ambiente de seguridad laboral y emocional acorde, es lo que necesitan las universidades del país, no hay que olvidar que éstos tienen en sus manos a los hombres y mujeres que forman parte del futuro de Venezuela, desde este contexto, resulta necesario apoyar a los docentes universitarios venezolanos para que éstos puedan demostrar las especificidades de su ejercicio docente, algunas de ellas son: ponerse en la vanguardia y reflexionar sobre la naturaleza de su trabajo, crear sinergia dentro de su entorno para impulsar una transformación real que permita la construcción de un diálogo amplio y una agenda donde se puedan desarrollar y ver opciones de solución ante los diferentes problemas que se plantean dentro del debate socio-político venezolano.

La Comunicación y el Ejercicio docente en la Educación Universitaria

Hablar de comunicación nos remonta al partir de un proceso significativo que se ha ido fortaleciendo en el tiempo de acuerdo con los avances de la humanidad, la comunicación, se inicia desde la prehistoria donde, aún sin emitir palabras ya existía una comunicación pues, se utilizaban los dibujos rupestres, los símbolos, las señales de humo, entre otros. La evolución del hombre permitió el avance no sólo de las ciencias, sino de la tecnología trayendo con esto, nuevas herramientas para comunicarnos actualmente.

Una buena comunicación, representa la base en la configuración de un entorno social y profesional armónico y más humanista orientado por la realización de acciones positivas que van determinadas en pro de la satisfacción de necesidades primarias y educativas cuando se articula con un ejercicio docente efectivo que favorezca el aprendizaje autónomo mediante un sinfín de elementos que concatenados crean una formula innovadora que abarca los aspectos esenciales que van, desde las prácticas comunicacionales, la enseñanza

en el aula, hasta alcanzar los beneficios tanto para los docentes como para los estudiantes.

La comunicación y el ejercicio docente en la educación universitaria, pueden definirse como, herramientas esenciales dentro del proceso educativo, éstos cuando son efectivos, permiten el desarrollo de los temas de enseñanza – aprendizaje de una manera fluida y acertada, en cambio, cuando no existe esa comunión primaria que se deriva de la comunicación apropiada en el contexto educativo, puede causar serios problemas de motivación, entendimiento y comprensión entre los involucrados, lo cual, desmejora las relaciones interpersonales, siendo esto el vehículo para los malos entendidos y las divergencias entre docentes y estudiantes.

En la educación universitaria, la comunicación debe ser explícita, sistemática y sobre todo humanista, que sea entendida como un proceso elemental para la información y el compartir de experiencias, anécdotas e ideas de cualquier índole, siendo también recibida como un elemento para el avance y la innovación en la formación profesional debe convertirse en un núcleo de aprendizajes donde todos converjan a la par, que brinde los elementos específicos para la formación del ciudadano en un profesional académicamente preparado para intervenir de manera crítica y eficaz en la búsqueda de soluciones a los problemas que se le presenten en la cotidianidad, la comunicación, está en todo y forma parte primordial para el desarrollo del hombre dentro de la sociedad.

Así como todo cambia o se transforma, el lenguaje hace lo propio, la evolución del hombre dentro de la sociedad ha permitido que con el tiempo el bagaje de palabras que nos acompañó quizás durante la infancia haya cobrado una nueva presentación que le brinda actualidad pero que conserva su significado, como ejemplo se plantea: la palabra *posicle* por la de *helado*, *picha* por la de *metra*, *perola* por la de *olla*, entre otras que aún forman parte del lenguaje pero con apellido: *lenguaje coloquial*, no son palabras prohibidas pero, cuando son utilizadas dentro del contexto universitario despiertan la crítica de los receptores.

En síntesis, una buena comunicación sumada a un ejercicio docente asertivo dentro de la Educación Universitaria Venezolana, son elementos esenciales que articulados pueden convertir a la educación universitaria en un componente relevante para el desarrollo nacional, sin embargo, alcanzar este objetivo compromete aún más a docentes universitarios con su formación para adaptarse a este mundo globalizado en función de ser útil a la sociedad donde se desenvuelve.

Conclusiones

El Ejercicio Docente está vinculado con su ser, con su ética y con su mismo rol, así pues, todos estos elementos, permiten a grandes rasgos comprender los aspectos más relevantes que intervienen en este proceso desde el ser mismo del docente y su implicación en el contexto universitario actual, este pequeño esbozo expone la realidad del ejercicio docente en la universidad venezolana dejando al descubierto la crisis socio - educativa que se vive en el país y la incertidumbre como consecuencia de este evento que fragmenta a la sociedad universitaria venezolana.

Todo esto nos lleva a reflexionar con el fin de mejorar la calidad educativa partiendo desde la misma actuación del docente en su quehacer diario como parte fundamental de su SER y HACER en el contexto universitario. Lógicamente, dependerá de la voluntad y aceptación del profesorado, sin embargo, la indagación realizada demuestra que se necesita innovar de forma inmediata en el campo universitario, ya basta de ser repetidores, necesario es construir y evolucionar más allá de lo que hemos visto desarrollando estrategias que eviten que los jóvenes venezolanos emigren del país dejando un vacío que impide la consolidación de una generación de relevo debido a la fuga de talentos en las diversas áreas académicas, los estudiantes universitarios necesitan razones palpables y concretas que les motive a comprometerse tanto con su universidad como con su país.

Notas:

¹. El siguiente artículo está vinculado con el proyecto de tesis titulado: “Perspectivas para la transformación del ejercicio docente en la educación universitaria: una mirada desde la complejidad”.

². Licenciada, magíster, estudiante del doctorado en ciencias de la educación. ORCID:

Fuentes de Investigación

- Belmonte A, Guadilla C, Ugalde L, y otros. (2011). *La universidad venezolana en el siglo XXI*. Encuentro realizado en la UCAB del 06 al 08 de junio de 2011.
- CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. (1999). Gaceta Oficial Extraordinaria N° 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1.999, Caracas. Venezuela.
- Freire, (2004). *Pedagogía de la autonomía*. [Libro en línea]. Disponible en: www.cerpe.org.ve.
- Ley de Universidades (1970). *Gaceta Oficial Extraordinaria N° 1.429*. Martes 8 de Septiembre de 1970. Caracas. Venezuela.
- Ley Orgánica de Educación. (2009). *Gaceta Oficial N° 5.929* Extraordinaria de fecha 15 de Agosto de 2009. Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Caracas.
- Memoria y Cuenta que el Ministerio de Educación presenta al Congreso Nacional de la República de Venezuela* (1996), p. v – 224.
- Morin, E. (2000). *El paradigma perdido. Ensayo de bioantropología* (6ª ed.) Barcelona: Kairós
- Tahhan Z. (2010) *Análisis de la educación universitaria durante el gobierno del Presidente Hugo Chávez desde la perspectiva de la educación necesaria*. Tesis doctoral. Caracas: Universidad Central de Venezuela.